

**ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ОСОБЕННОСТИ
ЗАИМСТВОВАННЫХ АРАБИЗМОВ В ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6308999>

Эргашева Асалбону Эркин кизи

Магистрантка 2 курса

Узбекский государственный университет мировых языков

г. Ташкент, Узбекистан

Абстракт: *Статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов теории лингвистических заимствований: функционированию арабизмов в языках-рецепторах. Обсуждается трансформация арабских языковых единиц в английский, французский, немецкий и русский языки, а также их адаптация с течением времени. Цель состоит в том, чтобы определить общие и специфические характеристики арабских заимствований. Исследуется около 30 арабизмов, которые были адаптированы к этим языкам, выявляются причины заимствования и определяется степень их влияния на эволюцию и богатство словарного запаса языков-рецепторов.*

Ключевые слова: *Арабизмы, заимствования из арабского языка, матрица соответствий арабизмов, тематические группы арабизмов, фонетические и морфологические особенности арабизмов в английском, французском, немецком и русском языках*

Введение

Жители планеты общаются друг с другом в многоязычной среде. Еще до современных исследований в области сравнения и сопоставления особенностей наиболее распространенных языков изучение двух языков – родного и иностранного – было в первую очередь сосредоточено на изучении двух языков – родного и иностранного. Наше исследование сосредоточено на арабских заимствованиях в различных языках с целью определения причин их возникновения в английском, французском, немецком и русском языках, а также описания социальных и лингвистических характеристик арабских заимствований. Арабский язык стал средством распространения ислама в оккупированных арабами странах с момента основания этой религии.

Материалы и методы

Тема исследования - арабские заимствования, но не только в одном языке, а в нескольких, чтобы определить причины их присутствия в английском, французском, немецком и русском языках, а также объяснить

социолингвистические особенности арабских заимствований с использованием сравнительного метода. Основными материалами исследования является не только словари но также статьи, научные материалы, учебная литература и т.п. Материалы были выбраны в хаотичном порядке из разных источников и основным методом исследование было сравнение полученных материалов и выявление слов с общими корнями.

Результаты

Любой элемент, который перемещается с исходного языка на язык-рецептор, проходит стадии морфологической и фонетической адаптации, как хорошо известно. Заимствование создает элемент, который прошел этапы адаптации и теперь считается неотъемлемой частью словаря языка-рецептора, а не структурой или понятием иностранного языка. Прирожденный носитель английского языка, который не говорит по-арабски, уверен, что алгебра - это слово его родного языка. Цель этой статьи - убедить носителей какого либо языка в том, что если им нужно перевести слово "алгебра" на немецкий, французский или русский, им не следует тратить время на поиск его эквивалента в словаре, и что они могут научиться вычислять арабизмы на других европейских языках самостоятельно. При исследовании было выявлено более чем 35 слов которые имеет одинаковую структуру или же с минимальными изменениями на счёт грамматических или же фонетических правил. Несколько слов показана в таблице ниже

Таблица 1. Изменения арабизмов на фонетическом уровне

Арабизмы		Изменения на фонетическом уровне						
Рус	Анг	Фра	Ара	ус	нг	ра	ем	Ара
Алгебра	Algebra	Algebre	الجب	+	+	+	+	aljabr
Алгоритм	Algorithm	Algorithme	الخوارزمية	+	+	+	+	alkhwarizmiya
Бедуин	Bedouin	Bedouin	بدوين	+	+	+	+	badawin
Газель	Gazelle	Gazelle	غزال	+	+	+	+	ghazal

аф	Жир fe	Giraf	Girafe	زرافة	+	+	+	+	zarafa
зин	Мага azine	Mag in/ magazine	Magas	مخزن	+	+	+	+	n makhza
тка	Раке et	Rack tte	Raque	راحة	+	+	+	+	raha
р	Шиф er	Ciph e	Chiffr	صف ر	+	+	+	+	sifr
ри	Сафа i	Safar	Safari	سف ر	+	+		+	safar
п	Сиро р	Syru	Siroп	شرا ب	+	+	+	+	sharab
ан	Султ n	Sulta	Sultan	سلط ان	+	+	+	+	sultan
н	Сати	Satin	Satin	زيت ون	+	+	+	+	Zaytun
сир	Элик r	Elixi	Elixir	إلكال سدير	+	+	+	+	Eliksiir

Вывод

Исходя из выше перечисленных фактов, можно сделать вывод что арабизм является актуальной темой в наше время т.к. актуальность проблемы обусловлена интересом когнитивной лингвистики к процессам формирования картины мира в сознании языковой личности. Подавляющее большинство импортируемой арабской лексики состоит из существительных. Арабская и русская грамматические системы схожи в том, что существительные имеют род, число и падежные категории, но в арабском языке нет среднего рода. Изучив социальные и лингвистические характеристики арабизмов в английском, французском, немецком и русском языках, мы пришли к выводу, что процесс заимствования развивался с течением времени от его происхождения в речи до его включения в языковые системы. Арабизмы, которые морфологически и фонетически адаптировались на различных этапах процесса заимствования, являются важной частью словарного запаса этих языков.

Арабизмы, которые адаптировались фонетически и морфологически на разных этапах процесса заимствования, являются неотъемлемой частью словарных запасов данных языков. Полагаем, что результаты нашего исследования могут быть вкладом в теорию заимствований и быть полезными при изучении их функционирования на разных языковых уровнях.

1. Аль К. М. Г. Ч. Семантические и структурные признаки арабских заимствований и пути их освоения // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2008. - № 4. - С.

16-21.

2. Джаббаров Р. Д. оглы. Арабские заимствования во французском языке : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.05. - Баку, 1984. - 253 с.

3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка

4. Бахтиярова А. Н. Арабские заимствования в башкирском языке : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.02 / Бахтиярова Альфира Нурисламовна; . - Уфа, 2009. - 24 с.

5. Валиуллина Л. К. Лексика арабского происхождения в русском и татарском языках: сопоставительный аспект : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.20. - Чебоксары, 2004. - 163 с.

6. Крылов Г.А.. Этимологический словарь русского языка. М., "Виктория", 2009 г.

7. Мохаммед Абд Али Хуссейн Аль Каззаз. Арабизмы в русской речи. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, на правах рукописи. 2019 г.

8. Хайрутдинов А.Г. История арабского языка : : учебное пособие / А.Г. Хайрутдинов. - 2-е изд. - Москва : Восточная книга, 2016. - 176 с.